

O projeto da Galeria Coliseu e do Clube Semanal de Cultura Artística (1956 – 1968)

The “Coliseu Gallery” and “Clube Semanal de Cultura Artística” architectural design (1956-1968)

El proyecto arquitectónico de la Galería Coliseu y del Club de Cultura Artística (1956-1968)

VIDOTTO, Taiana Car. Doutora. Centro Universitário Facens. Contato: taiana.car.vidotto@gmail.com.

MONTEIRO, Ana Maria Reis de Góes. Doutora. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas. Contato: anagoes@fec.unicamp.br.

Resumo

Objetiva-se apresentar o projeto da galeria Coliseu e do Clube Semanal de Cultura Artística (1956-1968), de autoria da empresa Comercial e Construtora Ribeiro Novaes, no centro de Campinas, Estado de São Paulo. Entende-se que o projeto, que combinava uma galeria comercial no térreo e um clube privado nos demais andares, é um exemplar notável da arquitetura moderna na cidade, ainda não estudado. Em um período no qual diversos arquitetos modernos se dedicavam a projetos de clubes como uma possibilidade de experimentação, a autoria do edifício foi atribuída ao projetista Charles Victor, francês cuja passagem na cidade e atuação na Comercial e Construtora Ribeiro Novaes carece de maiores investigações. Esse artigo, por meio das fontes encontradas no processo de aprovação no acervo do Arquivo Municipal, permeia a aprovação do projeto, bem como a inusitada junção de dois programas distintos – o de galeria comercial e clube privado – explorados por arquitetos modernos. Destacou-se na análise a permeabilidade do desenho do térreo e o uso de alguns preceitos da arquitetura moderna como a estrutura independente das paredes de vedação, os panos de vidro e o uso de brises.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Campinas. Modernização.

Abstract

The objective is to present the Coliseu gallery and the "Clube Semanal de Cultura Artística" (1956-1968) architectural design, developed by the company "Comercial e Construtora Ribeiro Novaes", on downtown Campinas, State of São Paulo. The architectural design, which combined a commercial gallery on the ground floor and a private club on the other floors, is a notable example of modern architecture in the city, not yet studied. In a period in which several modern architects were devoted to design projects for social recreation clubs, the building was attributed to the designer Charles Victor. Victor was a French designer whose time in the city and work at "Comercial e Construtora Ribeiro Novaes" needs further investigation. This article, through the sources found in the approval process in the Municipal Archive, permeates the approval of the

project, as well as the unusual combination of two distinct programs - the commercial gallery and the private club - explored by modern architects. In the analysis, the permeability of the ground floor design and the use of some precepts of modern architecture, such as the independent structure, glass panels and brise-soleils, stood out in the analysis.

Keywords: Modern architecture. Campinas. Modernization.

Resumen

El objetivo es presentar el proyecto de la galería Coliseu y Club Semanal de Cultura Artística (1956-1968), creado por Comercial e Construtora Ribeiro Novaes, en el centro de Campinas, Estado de São Paulo. Se entiende que el proyecto, que combinó una galería comercial en la planta baja y un club privado en las otras plantas, es un ejemplo notable de arquitectura moderna en la ciudad, aún no estudiado. En un período en el que varios arquitectos modernos se dedicaron a proyectos de clubs como posibilidad de experimentación, el edificio se atribuyó al diseñador Charles Victor, un francés cuyo tiempo en la ciudad y trabajo en Comercial y Compañía de Construcción Ribeiro Novaes necesita de investigación. Este artículo, a través de las fuentes encontradas en el proceso de aprobación en el Archivo Municipal, impregna la aprobación del proyecto, así como la inusual combinación de dos programas distintos, la galería comercial y el club privado, explorados por arquitectos modernos. Destacó en el análisis la permeabilidad del diseño de la planta baja y el uso de algunos preceptos de la arquitectura moderna, como la estructura independiente de las paredes de cerramiento, los paneles de vidrio y el uso de brises.

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Campinas. Modernización.

O projeto da Galeria Coliseu e do Clube Semanal de Cultura Artística (1956 – 1968)

Introdução

Nos anos 1950, despontou em Campinas a parceria entre dois empresários: Ralphe Ribeiro e Ruy Helmeister Novaes. Sua primeira iniciativa como associados foi a Companhia de Automóveis Ribeiro Novaes S/A. Alguns anos depois, Ribeiro e Novaes, tiveram contato com o ramo imobiliário e perceberam a oportunidade que existia na construção civil no município em desenvolvimento. Dessa forma, fundaram a Comercial e Construtora Ribeiro Novaes.

Entre os investimentos da Construtora estava o terreno que era propriedade de Ralphe Ribeiro, na esquina das Ruas César Bierrenbach e Irmã Serafina, onde foi construída a sede social do Clube Semanal de Cultura Artística (CSCA). Na ocasião, o terreno abrigava o antigo Cine Coliseu – que passou a dar nome para a galeria comercial localizada no térreo do projeto. Em carta datada de fevereiro de 1956, a Comercial e Construtora Ribeiro Novaes apresentou o projeto para aprovação (ARQUIVO MUNICIPAL, 2019).

Destaca-se que a Rua Irmã Serafina e seu prolongamento, a Avenida Anchieta eram um importante eixo da cidade, no qual uma série de edifícios públicos se localizava. Até 1896, era local do Mercado Municipal e, posteriormente, com a epidemia de Febre Amarela passou a abrigar o Desinfectório Municipal. No início do século XX, como consequência de epidemia, este eixo recebeu como proposta de Saturnino de Brito a canalização do córrego do Tanquinho e, em 1911, o prefeito Orosimbo Maia propôs um Parque Linear nessa via (que não foi realizado). O mesmo contratou Francisco de Paula Ramos de Azevedo para o projeto do Jardim Carlos Gomes, que se localiza a frente do terreno da galeria e do clube. Por fim, em 1956, ano de implantação da segunda fase do Plano de Melhoramentos de Prestes Maia na cidade, Ruy Novaes foi eleito prefeito e propôs, por meio de um acordo com a Santa Casa de Misericórdia, uma permuta do terreno localizado na Avenida Anchieta com o edifício da Prefeitura Municipal, visando a construção de um novo Paço (BONUGLI, 2019).

Assim, objetiva-se com esse artigo apresentar o projeto da galeria Coliseu e do CSCA, de autoria da Comercial e Construtora Ribeiro Novaes. Entende-se que o projeto, que combinava

uma galeria comercial no térreo e um clube privado no primeiro e segundo andares, é um exemplar notável da arquitetura moderna na cidade, ainda não estudado. Soma-se a isso sua localização, ao lado do Edifício Itatiaia, de autoria de Oscar Niemeyer, (LEME; SALGADO, 2009), e o fato de ter sido construído pela empresa de propriedade do prefeito na avenida do futuro Paço Municipal da cidade.

Atualmente descaracterizado, o edifício se encontra desocupado. Apresentar seu projeto traz à discussão a modernização do centro de Campinas, a atuação da Construtora Ribeiro Novaes e o engajamento do Clube e da Galeria à identidade moderna que se difundia no interior do Estado.

Para tal, esse artigo está subdividido em duas sessões. A primeira aborda estudos que analisam o projeto das galerias comerciais como térreo de edifícios modernos e dos clubes privados no Estado de São Paulo. A segunda apresenta o projeto em seu processo de aprovação, disponível no Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas.

O projeto das galerias comerciais e dos clubes privados

Três estudos sobre galerias comerciais e clubes privados permitem-nos fazer uma leitura do projeto da Galeria Coliseu e do CSCA. Enquanto os trabalhos de Aleixo (2005) e Costa (2010), abordam as galerias do centro paulistano, o de Próspero (2018) volta atenção aos clubes privados.

Segundo Aleixo (2005), a maioria das galerias comerciais construídas entre os anos 1950 e 1960 no centro paulistano foram empreendidas por investidores, escritórios de arquitetura e construtoras, como uma nova modalidade de investimento. Conforme apontado, as galerias eram uma oportunidade para empreendedores criarem novas “fachadas” comerciais, por meio das ruas internas. Elas garantiram uma intensa relação entre os edifícios e o espaço urbano, permitindo novos partidos arquitetônicos, “constituindo uma permanente interação dentro-fora, público-privado” (COSTA, 2010, p.27). Sobre as relações entre galeria e rua, bem como seus acessos, Aleixo (2005) apontou que as primeiras galerias seguiam usando um pé-direito alto, como padrão das demais construções comerciais e com o passar dos anos os acessos adquiriram vãos maiores e marquises que demarcavam a entrada. Além disso, Costa (2010) também destacou a tecnologia do concreto armado, que possibilitou uma nova racionalidade construtiva, novas formas, notadamente desvinculando os pilares de estrutura das paredes de vedação.

É possível que no caso campineiro da Galeria Coliseu, esses princípios tenham sido aplicados por Ralpho Fonseca, dono do terreno. Ao explorar o térreo do terreno como galeria comercial, aproveitava a criação de novas fachadas, diversificando seus negócios e ampliando suas fontes de rentabilidade. Além disso, criava uma relação da esquina com as ruas lindeiras ao lote, criando um térreo conectado à calçada, com pé-direito alto.

Outro aspecto importante era a legislação vinculada à execução do Plano de Avenidas de Prestes Maia – no caso paulistano – que buscava garantir nas avenidas “novas funções para seus pavimentos térreos” e “uma relação intensa entre edifício e espaço urbano” (COSTA, 2010, p.30). A cidade de Campinas, que também havia passado pela implantação do Plano de Avenidas, apresentava a Galeria Coliseu em uma de suas principais avenidas, com a finalidade de “consolidar a imagem do progresso da cidade, seja a partir da destruição dos resquícios de seu passado (...), seja pela ênfase nos novos espaços com ares de modernizados” (COSTA, 2010, p.54).

Dezan (2007) abordou o processo de verticalização na cidade de Campinas entre os anos 1940 e 1960, citando dois edifícios com galerias comerciais na área central – a Galeria Trabulsi, de autoria da Construtora Hoche Segurado (1948) e o Edifício Barão de Rio Branco (1955), executado pela Monetta Valberty. O primeiro possuía a configuração de galeria que criava uma nova circulação no miolo de quadra, pois seu fluxo de pedestres atravessava a quadra entre as ruas Barão de Jaguara e Doutor Quirino. O segundo edifício, na Avenida Francisco Glicério, não cumpria essa função de estabelecer um novo percurso em meio à quadra.

Assim, diferente do Centro Novo de São Paulo, a construção de galerias comerciais não era tão frequente em Campinas, o que torna o projeto a Galeria Coliseu e do CSCA um dos únicos exemplares da tipologia na cidade. Se o programa das galerias não era comum, a instalação dos clubes na área central da cidade era corriqueira, mas inicialmente eles ocupavam edifícios existentes, que não haviam sido projetados à sua necessidade específica.

No estudo de Próspero (2018), o autor abordou um breve histórico dos clubes projetados por arquitetos modernos, apresentando a Sociedade Harmonia como exemplo notável. Ao mesmo tempo que se colocava como referencial de espaço de sociabilidade e lazer para alguns grupos sociais era, enquanto projeto arquitetônico, objeto de experimentação aos arquitetos. Os clubes eram desenhados com uma riqueza de espaços livres, que favoreciam o convívio social, ao passo que eram enclaves urbanos inacessíveis aos não associados. Nesse aspecto, o CSCA, ao definir

o térreo de sua sede como uma galeria comercial, optou por delimitar seu espaço restrito aos associados no primeiro e segundo pavimentos do edifício.

Além disso, Próspero destacou o papel dos arquitetos modernos na construção de uma série de edifícios. “Os clubes¹ não faziam parte daquele programa público, mas apareciam como possibilidade de experimentação e de desenho de mundos internos, específicos, frente a cidade em expansão” (PRÓSPERO, 2018, p.481). Somado a isso, o autor afirmou que a adesão dos clubes aos arquitetos e à arquitetura moderna possivelmente estavam relacionados a um “desejo pela renovação simbólica de suas comunidades e pelo consumo ideal de modernidade” (PRÓSPERO, 2018, p.481).

A partir da junção de dois programas distintos o projeto da Galeria Coliseu e do Clube Semanal de Cultura Artística passaram a ser um espaço que retratava a imagem moderna do centro da cidade.

O projeto

O primeiro projeto apresentado pela construtora Ribeiro Novaes, arquivado no processo do Arquivo Municipal, continha as plantas do edifício, cortes e fachadas com o Título “Projeto para Galeria e Clube” – Galeria Coliseu e Clube Semanal de Cultura Artística. Também foi apresentado o Memorial Descritivo de Anteprojeto.

O projeto não estava assinado por um autor específico, mas pela própria construtora. Um de seus funcionários era o francês Charles Victor, que não tinha diploma reconhecido no Brasil. Victor teria sido responsável pelo projeto do CSCA e do Edifício Roque de Marco, residencial que ficava na outra esquina das Ruas Irmã Serafina e César Bierrenbach. O autor não assinou os projetos pois, não tinha licença para atuar² (LEME; SALGADO, 2009). Em pesquisa no Arquivo

¹ Entre os exemplos citados por Próspero (2018) estão projetos de Paulo Mendes da Rocha; João Batista Vilanova Artigas; Gregori Warchavchik; Pedro Paulo de Mello Saraiva; Miguel Juliano; Fábio Penteado e Carlos Millan. O autor também faz referência ao trabalho de Dedecca (2012) o qual analisa a promoção e concursos para a realização dos projetos de alguns clubes.

² Era comum não apenas na cidade de Campinas a atuação de profissionais estrangeiros no campo da arquitetura. Francisco (2013) os define como “construtores anônimos” aqueles que atuavam em Campinas entre os anos de 1892 e 1933, ano da regulamentação da profissão de engenheiro-arquiteto pela lei federal no. 23.569. Grande parte desses profissionais tinham liberação para atuar como profissionais “licenciados”, por não terem obtido diploma no Brasil. A própria lei de 1933 veio coibir a atuação desses construtores, estabelecendo regras mais restritas para o campo profissional.

Municipal de Campinas, os livros de registros que contém os nomes dos arquitetos atuantes na cidade não fazem a menção do nome de Charles Victor. Entretanto, a sigla “Ch. Victor” aparece no projeto da construtora como “projetista”, conforme Figura 01:

Figura 1. Carimbo do Projeto. Fonte: Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas (2019).

Em resposta ao projeto submetido para análise, na data de 21 de março de 1956, o Engenheiro do Departamento de Obras, Oswaldo Penteado de Freitas, apontou uma questão que inviabilizava a sua aprovação imediata. O projeto “contrariava o artigo 63 da Lei 1561 – A na iluminação das instalações sanitárias” pela existência de lojas ou “compartimentos de comércio que contrariam o artigo 110 da mesma lei” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1951). O artigo 63 atestava sobre a insolação, iluminação e ventilação as relações mínimas necessárias de pé-direito, abertura sob áreas avarandadas (alpendres) e a extensão dos ambientes, que poderiam levar a uma ventilação e iluminação naturais insuficientes. Já o artigo 110, definia prescrições para áreas comerciais de corredores de circulação com no mínimo quatro metros de extensão, com ventilação e iluminação mínimas necessárias³.

O projeto foi reapresentado pela Comercial e Construtora Ribeiro Novaes⁴ “com intuito de melhor esclarecer o projeto da obra”. Em 13 de junho de 1956, a Prefeitura, no nome do Engenheiro Cyro B. de Castro, enviou uma carta ao Secretário de Obras e Serviços Públicos. Na carta o Engenheiro expôs que o projeto do térreo, com lojas que se comunicavam exclusivamente com galerias comerciais precisavam de iluminação e ventilação artificiais. A carta atestou que mesmo antes do indeferimento, foi apresentado um recurso ao Senhor Secretário de Obras que

³ Essas exigências também eram apresentadas no município de São Paulo, conforme apontado por Aleixo (2005).

⁴ A construtora Ribeiro Novaes, segundo Dezan (2007) foi responsável pela construção de diversos edifícios no Centro: Edifício Tonico Ribeiro (1951), Cruzeiro do Sul (1953), Edifício Lunardi (1954) e Edifício Roque de Marco (1954).

apresentava justificativas do projeto e fazia referência a “precedentes existentes na Cidade de São Paulo”, citando que a lei paulistana permitia o complemento de iluminação e ventilação artificiais (ARQUIVO MUNICIPAL, 2019).

Em 28 de maio de 1956 foi apresentado um recurso endereçado diretamente ao Secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Campinas e não mais ao departamento de análise de projetos. O recurso justificava que os “senões” apresentados não ocorriam e poderiam ter uma solução dentro das disposições que o próprio Código Sanitário apresentava. Como justificativa foram apresentados o artigo 62, atestando as dimensões mínimas da relação entre o vão iluminante, a parede oposta do ambiente e a altura do pé-direito.

A carta justificava que as lojas 6, 8, 10, 17 e 18 (Figura 02), que ficavam na porção que faceava o lote vizinho e o lote dos fundos, tinham seu vão iluminante mais de duas vezes e meia da altura do pé-direito em distância. Outro ponto reforçado era que as galerias comerciais eram tratadas como “construções especiais”, como “estabelecimentos de trabalho em geral”. Nessa sessão da Lei, destinada às construções especiais, o artigo 75 afirmava que poderiam ser complementadas com ventilação e iluminação artificiais.

Figura 2. Planta do Térreo do Projeto Aprovado. Fonte: Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas (2019).

Por fim, o recurso se referia à oposição da largura do corredor junto à loja nº 21, nos fundos do lote, proposto com 3 metros de largura, quando a lei estipulava 4 metros no mínimo. Contudo afirmava que:

Ora, o que está escrito é “passagens internas” e o caso é de passagem externa, descoberta, com ampla ventilação e iluminação naturais. Não se aplica, evidentemente, o mandamento legal de largura mínima de passagens internas e uma passagem externa, de características diametralmente opostas (ARQUIVO MUNICIPAL, 2019).

Concluindo, o documento também se opunha à objeção feita quanto a área para qual se voltavam as lojas 18, 19 e 20, face da lateral interna do lote, justificando que no lote lindeiro, do edifício Itatiaia, havia mais três metros de recuo:

Finalmente é de se notar que as lojas nos 18, 19 e 20, abrem-se para uma área cuja superfície, realmente é de 7 ms X 21,50 ms., eis que a passagem aberta de quatro metros que contorna deve ser acrescida do recuo de três metros do “Edifício Itatiaia” contíguo, mesmo porque, não se poderá construir coisa alguma nessa parte do terreno, em virtude de proibição legal (ARQUIVO MUNICIPAL, 2019).

Sanadas as discussões relativas à ventilação e implantação das lojas da galeria, observa-se que no projeto o térreo era subdividido em três porções de lojas – uma delas faceava a Avenida Irmã Serafina, a outra a Rua Cézar Bierrenbach e a terceira, a porção interna do lote, junto ao Edifício Itatiaia (a esquerda) e o fundo do lote.

A esquina demarcava o acesso por meio de escadas à galeria, enquanto os pedestres que estivessem vindo do Centro, percorrendo a Rua Cézar Bierrenbach no sentido da Irmã Serafina, podiam cruzar terreno por meio de uma rua interna, chegando a Rua Irmã Serafina em um percurso mais curto. O trajeto oposto também era possível, encontrando a escada que permitia aos associados do CSCA acessarem os demais pavimentos do projeto.

Quanto aos pavimentos do Clube, o primeiro deles (Figura 03), com uma grande área em pé-direito duplo, abrigava o Salão de Festas. Um grande terraço se voltava para o Jardim Carlos Gomes e um bar desenhado em meio a transição do salão de festas para a varanda estabelecia a conexão entre esses espaços. Toda essa área estava em um volume de um trapézio. Sua lateral direita era toda revestida de brises verticais. Em um outro volume, à esquerda do corpo do edifício um volume cilíndrico abrigava os vestiários. O acesso da Galeria Coliseu se dava por uma escada que se direcionava ao hall de entrada, na porção da lateral esquerda do trapézio.

Figura 3. Primeiro Pavimento do CSCA. Fonte: Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas (2019).

Já o Segundo Pavimento (Figura 04), acessível por uma grande rampa, observava-se o salão de festas de um mezanino junto a sala de jogos, a sala de leituras e administração do clube. Em ambos pavimentos pode-se ver a estrutura independente das paredes, os pilares circulares, com destaque ao fechamento da varanda no primeiro pavimento, onde pontuam o desenho do terraço. O último pavimento, abrigava apenas serviços, a casa de máquinas e uma área descoberta.

Figura 4. Segundo Pavimento do CSCA. Fonte: Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas (2019).

Na fachada frontal (Figura 05), identifica-se o acesso pela escada à galeria e a sequência dos degraus para acesso à sede do Clube. Além das portas das lojas no térreo nota-se o uso das janelas em fita junto a laje de cobertura do térreo, as quais visavam conferir iluminação e ventilação naturais conforme requerido. A fachada no primeiro e segundo pavimentos apresenta-se toda envidraçada, mantendo a visão para a praça. Em efeito perspectivado, é possível ver que a parte posterior do volume trapezoidal que abriga o palco tem pé-direito maior e a lateral do volume do trapézio com seu tratamento em brises verticais.

Figura 5. Fachada Frontal. Fonte: Arquivo Municipal da Prefeitura de Campinas (2019).

Além do projeto aprovado, no terceiro volume do Protocolo no 3.975 de 1956, apresenta-se um novo arquiteto na execução e uma pequena reforma – Antônio W. de Paula Venturini. Em uma carta protocolada em 24 de janeiro de 1968, o arquiteto requeria autorização para “executar serviços de demolição em paredes internas e construção de dois sanitários” na galeria do Clube Cultura Artística. As alterações se davam nas lojas 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Propunha-se o estabelecimento de um bar com salão de jogos no bloco mais interno da galeria. Não se pode afirmar, mas possivelmente o uso comercial desse setor não estivesse sendo favorável aos comerciantes já que esse bloco se encontrava aos fundos do terreno, em oposição aos blocos que se voltavam para a esquina da Avenida Irmã Serafina e Rua César Bierrenbach.

Além desses dois projetos, no mesmo protocolo da prefeitura foram submetidas modificações realizadas na década de 1990, mas o projeto de fechamento dos corredores da galeria, resultando no edifício como se apresenta atualmente, não foi encontrado.

Considerações Finais

O projeto do edifício da Galeria Coliseu e do CSCA foi um dos exemplares modernos construídos pela Construtora Ribeiro Novaes. Grandes lacunas ainda se apresentam para compreender sua história por completo – como o arquiteto francês Charles Victor chegou a Campinas e exerceu a profissão? Essa realidade não era incomum, o que nos faz interpretá-lo como mais um dos anônimos que colaboraram com a construção da cidade, sem registro profissional.

Outro aspecto a ser investigado quanto à Construtora foi sua influência no desenvolvimento da cidade de Campinas, financiando projetos, mas também explorando-os de forma comercial, como na Galeria. Deve-se considerar a presença da construtora neste eixo importante da cidade, ano em que um de seus associados tornou-se prefeito da cidade e promoveu a mudança do Paço Municipal para a mesma via onde se localiza a galeria e outros dois empreendimentos seus – o Edifício Itatiaia e o Edifício Roque de Marco.

Sobre o projeto, não se sabe dizer por meio dos arquivos consultados, quando o uso da galeria comercial foi encerrado. Alguns anos atrás foram vedados os acessos à circulação da galeria com paredes de alvenaria. Com o passar do tempo, o CSCA passou a ocupar o térreo do edifício, que posteriormente, foi desocupado por completo pelo clube, abrigando uma Unidade de Pronto Atendimento, fechada em 2016. Após o seu encerramento, nenhum novo uso foi dado ao prédio, que se encontra a venda hoje.

Referências

ALEIXO, Cynthia Augusta Poletto. **Edifícios e galerias comerciais: arquitetura e comércio na cidade de São Paulo, anos 50 e 60**. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2005.

ARQUIVO MUNICIPAL DE CAMPINAS. **Protocolo no 3.975/56 (3 volumes) – Interessados Comercial Construtora Ribeiro Novaes, Antônio Walter de Paula, Clube Semanal de Cultura Artística**. Consultado em 07 em Março de 2019.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Lei no 1.561 – A de 29 de dezembro de 1951 – Dispõe sobre a aprovação da Codificação das Normas Sanitárias para Obras e Serviços, e dá outras providências**. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1951/lei-1561A-29.12.1951.html>. Consultado em 19 de março de 2019.

BONUGLI, Fabio Landucci. **O concurso para o paço municipal e o parque público central de Campinas - 1956-1969**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Campinas, SP, 2019.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no centro de São Paulo. Arquitetura e Cidade (1938/1960)**. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DEZAN, Waldir Vilalva. **A implantação de uma modernidade: o processo de verticalização da área central de Campinas**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Campinas, SP, 2007.

FRANCISCO, Rita de Cássia. **Construtores anônimos em Campinas(1892-1933)**: fortuna crítica de suas obras na historiografia e nas políticas de preservação da cidade. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

LEME, Roberto Silva; SALGADO, Ivone. **Arquitetura Moderna em Campinas: o Edifício Itatiaia**. Revista Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, nº 09, 2009, pp. 22-34.

PRÓSPERO, Victor. Clubes privados, desenho e cidade nos anos 1960: o casa da Sociedade Harmonia de Tênis em São Paulo (pp. 478 – 492). **Anais do 6º Seminário Docomomo São Paulo [Recurso Eletrônico]: a arquitetura moderna paulista e a questão social**, 24 a 26 de novembro de 2018 / Miguel Antônio Buzzar [et al.], org. São Carlos: IAU/USP, 2018. 609 p.